

PLANTAS MEDICINAIS DO POVO NAWA

Aurizangela da Cruz Machado Nawa^{1,3}, Adriele Karlokoski², Igor Oliveira³

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Acre, Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso, São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, aurizangela.machado@sou.ufac.br; ²Faculdade de Medicina ITPAC Cruzeiro do Sul, Av. 25 de Agosto, Vinte e Cinco de Agosto, Cruzeiro do Sul - AC, 69980-000, adriele.oliveira@cruzeirodosul.itpac.br; ³Laboratório de Pesquisas em Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino, Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso, São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, igor.oliveira@ufac.br

Resumo

O uso de plantas com finalidade medicinal remete a tempos ancestrais e ainda hoje está presente em comunidades indígenas como um forte traço cultural. Inventariamos plantas e seus usos na medicina tradicional do povo Nawa, uma etnia que quase foi extinta a partir do contato com os não indígenas. Catalogamos 30 espécies de plantas indicadas por entrevistados como de uso medicinal, onde a grande maioria é utilizada para dores e a forma de preparo de chás, sobretudo das folhas, é o método mais comum. As plantas utilizadas pelos Nawa se assemelham mais às usadas por quilombolas e comunidades rurais do que a outros povos indígenas, o que pode ser devido ao processo histórico com os não indígenas, que interferiu profundamente em sua cultura. Este estudo se apresenta como uma importante fonte de registro da cultura Nawa, uma vez que este povo luta para resgatar e fortalecer seus costumes tradicionais.

Palavras-chave — medicina indígena, conhecimento tradicional, vale do Juruá, Acre, Amazônia.

Abstract

The use of plants for medicinal purposes dates to ancient times and is still present in indigenous communities as a strong cultural trait. We made an inventory of plants and their uses in the traditional medicine of the Nawa people, an ethnic group that almost became extinct due to contact with non-indigenous peoples. We cataloged 30 species of plants indicated by respondents as medicinal, where the vast majority are used for

pain and the way of preparing teas, especially the leaves, is the most common method. The plants used by the Nawa are more similar to those used by quilombolas and rural communities than by other indigenous peoples, which may be due to the historical process with non-indigenous peoples, which profoundly interfered in their culture. This study represents an important source of record of the Nawa culture, since these people struggle to rescue and strengthen their traditions.

Key words — indigenous medicine, traditional knowledge, Juruá valley, Acre, Amazon

1. INTRODUÇÃO

O uso de plantas com finalidade medicinal pelo ser humanos ocorre desde tempos imemoriais, o que inclui os povos indígenas que, há milênios utilizam produtos da natureza para tratamento de enfermidades e desconfortos, o que permitiu seu estabelecimento e o desenvolvimento de distintas culturas por todo o continente americano [1]. Este conhecimento sobre as propriedades dos produtos da floresta simboliza ainda hoje, em muitas aldeias, o único recurso terapêutico para certas enfermidades.

Por outro lado, processos históricos baseados em conflitos e atritos entre povos originários e povos não indígenas, têm conduzido ao desaparecimento de muitos traços culturais, o que inclui a língua e os conhecimentos tradicionais de diversos povos, como é o caso do povo Nawa, que chegou à beira da extinção de sua cultura e sua língua [2,3]. O povo Nawa habitava originariamente áreas hoje ocupadas pelo município de Cruzeiro do Sul, mas sofreram com a chegada dos não indígenas, passando por

episódios de epidemias, escravização e expulsão de seu território [2,3], o que levou a etnia ao quase desaparecimento.

Nos dias de hoje os remanescentes deste povo resistem e tentam reavivar seus costumes de tradições. Recentemente, cansados de aguardar a demarcação de suas terras, as lideranças da comunidade se reuniram e realizaram a autodemarcação de suas terras. Sua autonomia enquanto povo se enraíza no fortalecimento de sua cultura, retomando antigos costumes, artesanatos, dietas e sua medicina tradicional.

Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo o registro de plantas utilizadas pelos Nawa como medicina e suas aplicações, o que constitui parte das práticas tradicionais deste povo. O estudo se apresenta como de fundamental importância como forma de registro dos conhecimentos ancestrais dos Nawa, contribuindo não somente com a construção do conhecimento acadêmico sobre esta etnia, mas também como forma de fortalecimento de uma cultural que quase foi extinta.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi conduzido no interior do território auto demarcado do povo Nawa, nos limites municipais de Mâncio Lima, no estado do Acre. Foram conduzidas amostragens em duas aldeias, Zumira e Boca Tapada (Figura 1), ambas abrigando cerca de 20 famílias cada.

Figura 1: Representação da aldeia Zumira. Fonte: Marcelino Machado (2021).

A pesquisa é de caráter quali-quantitativo, a coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de entrevistas semiestruturadas e as análises foram meramente exploratórias [4]. Somente participaram da pesquisa voluntários integrantes das comunidades Nawa, os quais foram devidamente esclarecidos acerca da natureza e finalidade do projeto e que consentiram o fornecimento de informações e concordaram com as análises dos dados. No total, a pesquisa contou com a participação de seis integrantes.

3. RESULTADOS

Nesse estudo foram registrados 30 tipos de plantas (Figura 2) utilizadas com finalidade medicinal pelo povo Nawa nas aldeias Zumira e Boca Tapada comumente utilizadas pelo povo Nawa.

Figura 2. Algumas plantas com finalidade medicinal apontadas pelos Nawa: A) chicória; B) tangerina; C) marcela; D) cajiru; E) agrião; F) jambu branco. Fonte: autora.

Para grande parte das plantas medicinais dos Nawa foi possível o registro do nome da planta na língua materna Nawa, bem como a identificação do nome científico (Tabela 1).

Tabela 1. Plantas de uso medicinal do povo Nawa identificadas ao menor nível taxonômico.

Nome popular	Nome indígena	Nome específico
Abacate	Acaxte	<i>Persea americana</i>
Agrião	Ãbu	<i>Nasturtium officinale</i>
Algodão roxo	Ãgu rumãtapã	<i>Gossypium</i> sp.
Aranto	Situ	<i>Kalanchoe daigremontiana</i>
Bananeira	Chikeikí	<i>Musa</i> sp.
Boldo	Udu	Monimiaceae
Cajá	Jakã	<i>Spondias</i> sp.
Cajiru	Jiruku	<i>Arrabidea chica</i> (H.B.K.) Verlot
Caju	Tãsu	<i>Anacardium</i> sp.
Cana caiana	May nã	<i>Saccharum</i> sp.
Capeba	Pebakí	<i>Pothomorphe peltata</i> ou <i>Piper umbellatum</i>
Chicória	Caríkã	<i>Cichorium intybus</i>
Cidreira	Sinã	Lamiaceae
Ciduã	Ciduã	Indeterminado*
Cupuaçu	Pupí	<i>Theobroma grandiflorum</i>
Goiabeira	Abakãã	<i>Psidium guajava</i> L.
Graviola	Graki	<i>Annona muricata</i>
Jambu branco	Jãke usu	<i>Acmella oleracea</i>
Laranjeira	Jerã	<i>Citrus sinensis</i>
Malvarisco	Varisi	<i>Plectranthus amboinicus</i> (Lour.)
Mamão fêmea	Bara aybu	<i>Carica papaya</i> L.
Mamão macho	Barã yrabu	<i>Carica papaya</i> L.
Mamoi	Barãní	Caricaceae

Marcela	Tamãkã	<i>Achyrocline</i> sp.
Marizeira	Risã	<i>Geoffroea spinosa</i> Jacq.
Quebra pedra	Tãã	<i>Phyllanthus</i> sp.
Tangerina	Tanã	<i>Citrus</i> sp.
Taxi preto	Xiã visu	<i>Tachigali myrmecophila</i>
Unha de gato	Ketu usi	<i>Uncaria</i> sp.
Urucum	Ukísu	<i>Bixa orellana</i>
Vassourinha	Vasu	<i>Scoparia</i> sp.

Os usos mais frequentes das plantas inventariadas foram consecutivamente como anti-inflamatório e para tratamento de diarreia, pressão alta e sarante, seguido do uso como calmante, para dores no estômago, tosse, tratamento de anemia, câncer de pele, colesterol alto, problemas digestivos, dores ao urinar, sobrepeso, hemorragias, malária, pedras nos rins, picada de cobra, vermelhão e verminose (Tabela 2). O preparo de chás e infusões foi o método de preparo mais apontado pelos entrevistados e as folhas constituíram a parte vegetal mais amplamente utilizada, sendo também mencionados cascas, astra, flores, caroços, olhos, caules, raízes, leite, palha e frutas.

Tabela 2. Indicação dos usos e tratamentos das plantas com finalidade medicinal pelos Nawa.

Sintomas	Número de medicinas indicadas
Anti-inflamatório	3
Diarreia	3
Pressão alta	3
Calmante	2
Dor de estômago	2
Tosse	2
Anemia	1
Câncer de pele	1
Colesterol alto	1
Problemas digestivos	1
Dor na urina	1
Sobrepeso	1
Hemorragia	1
Malária	1
Pedra nos rins	1

Picada de cobra	1
Vermelhão	1
Vermínose	1

4. DISCUSSÃO

Comparando com alguns estudos etnobotânicos similares, é possível notar que os tipos e variedades de plantas indicadas pelos Nawa como retentoras de propriedade medicinais e/ou terapêuticas foi mais similar às espécies utilizadas por quilombolas e comunidades rurais [e.g. 5, 6] do que às utilizadas por outras comunidades indígenas [e.g. 7, 8]. Isso pode ser devido à história conflituosa entre imigrantes não indígenas oriundos do Nordeste brasileiro e o povo Nawa, que quase foi extinto durante o ciclo da borracha, como atestado pela raridade de falantes do idioma materno Nawa [3].

Com relação às enfermidades e desconfortos indicados para tratamento com as plantas medicinais, podemos entender que são enfermidades ou sintomas, a princípio, pouco graves, geralmente dores em pontos isolados, que podem ou não se tratar de algo mais grave. Entretanto, é possível compreender que o uso das plantas serve mais como uma forma de buscar alívio da dor ou do desconforto do que uma terapia, tratamento ou cura de enfermidades mais complexas. Tal situação é compreensível, pois em comunidades remotas, o acesso a medicamentos industrializados é deveras dificultado, dadas as dificuldades logísticas notórias.

Com relação ao tipo de preparo, [9,10] asseguram que o chá e a infusão são de fato as principais formas de uso de medicinais por indígenas, independentemente da região brasileira. Além disso, de modo geral os tipos de preparo de medicinais do povo Nawa foi relativamente similar ao apontado por [6] com comunidades rurais do interior do Piauí, que registrou predomínio no preparo de chás, decocção, maceração e infusão de plantas medicinais. Da mesma forma, [11] também registrou padrão similar de preparo efetuado por seringueiros em um assentamento no Acre.

5. CONCLUSÕES

As plantas consideradas como medicinais pelo povo Nawa são mais similares às de comunidades

quilombolas e rurais por conta de processos históricos e de miscigenação cultural decorrentes do contato de imigrantes e esse povo originário.

O uso de plantas com finalidade medicinal extraídas de áreas acessíveis pelo povo Nawa, além de um fator cultural, se mostra importante para o alívio de dores e tratamentos de desconfortos aparentemente menos complexos, uma vez que o acesso a medicamentos industrializados é dificultado pela localização isolada das comunidades.

Esta pesquisa representa um registro preliminar de parte dos conhecimentos tradicionais e do modo de vida de um povo que resiste e luta para resgatar e fortalecer sua identidade cultural, não somente diante de questões históricas decorrentes da invasão de seus territórios, mas também de ameaças contemporâneas como ambientais e climáticas. Assim, os registros aqui apresentados, são fundamentais para a cultura e memória do povo Nawa.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Baracuh, J. G. V.; Furtado, D. A.; Francisco, P. R. M.; Lima, J. L. S.; Pereira, J. P. G. *Plantas Medicinais de Uso Comum no Nordeste do Brasil*. EDUFCA, Campina Grande, 205p, 2016.
- [2] Castello Branco, J. M. B. O Juruá Federal: Território do Acre. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*, 9: 591-722, 1922.
- [3] Correia, C. S. *Nawa*, in Povos indígenas no Brasil, 2014. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Nawa> Acesso em: 23 de maio de 2022.
- [4] Gil, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. Atlas, São Paulo: Atlas, 216p, 2008.
- [5] Sales, G. P. S.; Albuquerque, H. N.; Cavalcanti, M. L. F. Estudo do uso de plantas medicinais pela comunidade quilombola Senhor do Bonfim – Areia-PB, *Revista de Biologia e Ciências da Terra*, 1: 31-36, 2009.
- [6] Almeida Neto, J. R.; Barros, R. F. M.; Silva, P. R. R. Uso de plantas medicinais em comunidades rurais da Serra do Passa-Tempo, estado do Piauí, Nordeste do Brasil, *Revista Brasileira de Biociências*, 13(3): 165-175, 2015.
- [7] Lopes, B. P. C. S. *Estudo etnobotânico de plantas*

medicinais na Terra Indígena Kaxinawá de Nova Olinda, município de Feijó, Acre. Dissertação de mestrado – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2017.

[8] Haverroth, M.; Lopes, B. P. C. S.; Silva, M. P.; Ferreira, A. B. *Cartilha de plantas medicinais (Rau Xarabu): Terra Indígena Kaxinawá Nova Olinda, Feijó, Acre, Brasil*, Embrapa, Brasília, DF, 2020.

[9] Pereira, L.L.S.; Souza, S.P.; Silva, M.C; Carvalho, G.A.; Santos, C.D.; Corrêa, A.D.; Abreu, C.M.P. Atividade das glicosidases na presença de chá verde e de chá preto, *Revista Brasileira de Plantas Medicinais*, 12(4): 516-518, 2010.

[10] Zymom, C. *Naturalmente Saudável*, Editora Dracaena, Rio de Janeiro, 2012.

[11] Souza, J. M. A. *Plantas medicinais utilizadas por seringueiros do projeto de assentamento extrativista São Luís do Remanso – Acre*, Dissertação de mestrado – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2000.